

PROPOSTA DE MELHORIA NA COMUNICAÇÃO ENTRE A GESTÃO DE ESTOQUE E COMPRAS: UM ESTUDO DE CASO

Douglas Henrique da Silva, Fatec Zona Leste, douglas.silva163@fatec.sp.gov.br

Gabriel de Jesus Fonseca, Fatec Zona Leste, gabriel.fonseca6@fatec.sp.gov.br

Gustavo Granjeiro de Assis, Fatec Zona Leste, gustavo.assis01@fatec.sp.gov.br

Eliacy Cavalcanti Lélis, Fatec Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este trabalho consiste em apresentar problemas que englobam as falhas na comunicação interna de uma organização, o objetivo geral deste trabalho é recomendar melhoria na comunicação no sistema de compras em uma fornecedora de produtos para restaurantes, a metodologia Design Thinking foi utilizada para recolhimento dos dados, nas quais analisou por meio de relatórios online, pesquisa bibliográfica e entrevistas internas com os funcionários, o impacto que essas falhas culminam no processo e no dia a dia da empresa, para seguidamente apresentar ferramentas que podem ser úteis e prototipações de melhorias com um plano A e um plano B para o problema-chave por meio dos resultados obtidos. Essa empresa possui diversos departamentos com o maior enfoque nos setores de compras e estoque e os desencontros de informações entre eles, sendo que tais falhas resultam em divergências sistêmicas retardando o processo, havendo um controle instável no inventário da empresa que posteriormente pode acarretar problemas para o cliente final, destacando pontos como: método quantitativo, demonstração de aplicativo, pesquisa de campo limitada a um estudo de caso e interação com o local estudado.

Palavras-chave. Comunicação, compras, design thinking, estoque.

ABSTRACT. This work consists of presenting problems that encompass the failures in the internal communication of an organization, the general objective of this work is to recommend improvement in communication in the purchasing system in a supplier of products for restaurants, the Design Thinking methodology was used for data collection, in which analyzed through online reports, bibliographic research and internal interviews with employees, the impact that these failures culminate in the process and day-to-day of the company, to present tools that can be useful and prototyping improvements with a plan A and a plan B for the key problem through the results obtained. This company has several departments with the greatest focus on the purchasing and inventory sectors and the information mismatches between them, and such failures result in systemic divergences delaying the process, with an unstable control in the company's inventory that can later lead to problems for the end customer, highlighting points such as: quantitative method, application demonstration, field research limited to a case study and interaction with the studied site.

Keywords. Communication, purchases, design thinking, inventory.

1. INTRODUÇÃO

A logística está diretamente ligada ao processo estratégico de uma empresa, uma vez que é a área responsável pela aplicação de um conjunto de estratégias, conhecimentos e técnicas destinadas a englobar o fluxo de movimentação de mercadorias, abastecimento de insumos e estocagem. Sendo assim, é necessário que as organizações priorizem as melhorias nos processos, dada a sua importância para a cadeia.

Dentro do setor de compras, o processo dos pedidos é realizado via Sistema de Gestão Empresarial, no qual as solicitações de produtos são disparadas conforme acaba o estoque da mercadoria em questão de

acordo com o sistema e o comprador dispara uma nova ordem de compra para suprir a demanda prevista sem consultar o setor de estoque para verificar se a quantidade física confere com a digital.

Como melhorar um sistema de compras em uma empresa fornecedora de produtos para restaurantes?

O objetivo geral deste trabalho é recomendar melhoria na comunicação no sistema de compras de uma empresa fornecedora de produtos para restaurantes aplicando o modelo design thinking.

Originalmente, o design thinking foi criado para o desenvolvimento em produtos, mas suas etapas permitem a aplicação no contexto de serviços e projetos diante da versatilidade desta ferramenta, por este motivo escolhemos o uso dessa metodologia na problemática de nosso estudo.

Nesse trabalho abordamos os impactos das falhas de comunicação, no qual o maior enfoque está relacionado a falta de abastecimento correto no banco de dados, influenciando diretamente em divergências no físico x sistema, tendo a sua relevância por ser um processo comum nas empresas de comércio e para a sociedade compreender as dificuldades nos bastidores do pré-venda.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EMPRESARIAL (ERP)

A sigla ERP - Enterprise Resource Planning traduzida de forma literal, significa "Planejamento dos Recursos da Empresa". Também chamado de Sistema Integrado de Gestão Empresarial, ele controla/oferece suporte aos processos produtivos, operacionais, comerciais e administrativos para que, alimentado de forma correta, eles espelhem o mais próximo da realidade da empresa. (PADILHA, MARINS e AUGUSTO, 2005)

De acordo com Oliveira e Ramos (2002), implantação de um ERP em uma empresa tem um grande impacto nas operações que são diariamente realizadas nas instalações. Esses sistemas se tornam atraentes porque unitizam os dados, pois nasceram com o compromisso de solucionar dificuldades de integração, confiabilidade e disponibilidade de informações, apresentam visibilidade e rastreamento da informação global de qualquer área da organização e da sua Cadeia de Suprimento, possibilitando decisões inteligentes, completa Chopra e Meindl (2003).

Os sistemas ERP, calharam a ser utilizados em grande escala na década de 90, principalmente devido ao acirramento dos concorrentes e por conta da globalização, tornando-se evidente a necessidade de instrumentos mais aperfeiçoados para a gestão das empresas. (GED, 1999)

Além disso, o bug do milênio também fez com que diversas organizações escolheram por adotar um sistema ERP ao invés de fazer correções em seus sistemas antigos e continuar desenvolvendo-os internamente. (DAVENPORT, 1998)

Na Figura 1, Davenport (1998) demonstra as utilizações dos ERP's dividindo-os em back-office (funções internas), estruturada por recursos humanos, finanças e manufatura, e front-office (funções externas), composta por serviços e vendas, além da tecnologia e do denominado Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos SCM (Supply Chain Management).

Figura 1- Funcionalidades dos sistemas ERP

Fonte: Davenport (1998)

2.2 PROCESSO DE COMPRAS

A definição de compras evoluiu a partir da década de 50, quando o conceito era englobado por um conjunto de atividades, sendo elas: obtenção de preços melhores de mercadorias e aquisições. Posteriormente nos anos seguintes, esta simplista ideia foi sendo modificada, na qual não poderia considerar somente o melhor preço, mas como o tamanho da aquisição, controle do estoque e prazo. (AXELSSON, WYNSTRA e ROZEMEIJER, 2005)

O papel de compras está francamente ligado ao bom desenvolvimento do fluxo de mercadoria da empresa, sem fugir dos padrões quantitativos e qualitativos, bem como busca agilizar a entrega sem impactar negativamente no fluxo de caixa da unidade, e acrescentando o uso eficiente dos meios financeiros. (GOMES e ARRUDA IGNÁCIO, 2020)

O setor de compras também nomeado suprimentos, tem feito parte cada vez mais nas tomadas de decisões da companhia. Conceituando que o foco de suprimentos deve estar diretamente atrelado ao

objetivo da organização como um todo, buscando à evolução do nível do serviço do cliente interno e externo. (IETEC, 2017)

Conforme Gonçalves (2004), a função principal de compras é garantir que os serviços exigidos e materiais sejam disponibilizados nas quantidades corretas, com a qualidade solicitada e no tempo requerido. Assim, define como os objetivos principais: a compra de maneira eficiente, garantia do suprimento dos produtos, iniciação e desenvolvimento do cadastro de fontes de suprimentos e a criação de procedimentos e rotinas dentro das etapas de forma ágil.

2.3 GESTÃO DO ESTOQUE E A RELAÇÃO COM O PROCESSO DE COMPRAS

A gestão de estoques tem como base a interpretação equilibrada e racional do consumo, de forma que atenda as necessidades de seus consumidores, com o menor risco de falta possível e menor custo, não deixando de assegurar a estes clientes a constância de fornecimento nem que o valor alcançado pela continuidade do abastecimento seja inferior à sua própria falta. (REFOSCO, 2007)

Paoleschi (2013) afirma que, a empresa deve observar para a gestão de estoque como parte crucial para a sua gestão estratégica, tanto operacional como tática. É importante construir um controle adequado dos estoques, com o intuito de extinguir desperdícios de tempo, custo e espaço. Dessa forma, é indispensável que a gestão de estoque esteja em entendimento direto com a gestão de compras.

Ballou (1993) observa a exigência vital da gestão de estoques ao comentar que os estoques são os amortecedores entre a oferta e a demanda, assim, a manutenção da estocagem se faz importante a partir da compreensão de que o consumo sofre alterações, enquanto a produção não possui flexibilidade que possibilita acompanhar as oscilações da demanda.

Em conjunto com as responsabilidades do comprador, na determinação da atitude mais adequada aos anseios da sua empresa, o gestor financeiro é responsável por melhorar e reduzir os custos organizacionais e aumentar a rentabilidade do capital da empresa, cabendo ao gestor financeiro apontar o melhor quantidade e o tempo para tais aplicações. (REFOSCO, 2007)

Ressalta-se que entre os ciclos de reposição, existe um estoque de segurança, para que o produto não falte no mercado, caso haja algum imprevisto que impeça a reposição. A gestão desse ciclo deve ser planejada de forma eficaz, pois o estoque insuficiente causará insatisfação do consumidor e o excesso de estoque trará custos para a empresa. (GRANT, 2013)

Na figura 2 a imagem demonstra as etapas do processo de compras, que é iniciado a partir da sinalização do estoque de que o material se encontra faltante, dando origem a requisição da compra que posteriormente é cotada com fornecedores para a tomada de decisão e disparo do pedido, até o material der entrada na empresa e ser armazenado.

Figura 2 – Processo de Compras

Fonte: Francischini e Gurgel (2010)

2.4 DESIGN THINKING

Conforme Razzouk e Shute (2012), o design thinking é comumente conceituado como um processo criativo e analítico no qual envolve uma pessoa em oportunidades de criar e prototipar modelos, experimentar, recolher feedback e redesenhar. Foram identificadas na literatura muitas das características que um bom design thinker deve ter, tais como criatividade e visualização.

A abordagem constituiu-se por um processo não linear, desenvolvido a partir trabalho em conjunto, da invenção e avaliação de protótipos, da criação rápida de ideias e do entendimento da necessidade do outro, sendo esse processo realizado de forma cíclica (CAVALCANTI, 2014).

Trata-se de uma ferramenta que possibilita pensar em situações futuras, imaginar por meio do processo de design, bem como criar produtos, experiências reais e serviços (COOPER, JUNGINGER e LOCKWOOD, 2010). Conforme Brown (2008) estudos apontam que a utilização desta metodologia tem alcançado bons retornos na criação inovadora de projetos, modelos, produtos e serviços – sendo eles mercadológicos ou educacionais.

De acordo com Martins et al. (2016), o design thinking está dividido em três fases: inspiração, ideação e implementação.

Na primeira etapa de inspiração ou imersão, a equipe do projeto aborda o contexto do problema sob a ótica da empresa e do usuário final - o cliente do cliente (VIANNA, ADLER, et al., 2012).

Na ideação, as oportunidades observadas na fase de inspiração funcionam por meio da integração de

informações, com o intuito de aperfeiçoar as oportunidades e criar ideias para o projeto e posteriormente seguir para a implementação, na qual, a partir das ideias criadas na ideação, são adotadas ações para dar forma à ideia e tornar tangível (MARTINS, SIGNORI, et al., 2016).

3. METODOLOGIA

Este artigo foi realizado empregando métodos científicos de cunho dedutivo idealizado por René Descartes no século XVII e aprofundado por Luiza Becerra (2013), tendo em vista a presença do propósito de fornecer uma resposta lógica e racionalista à um problema, assim podendo levantar maiores informações acerca da utilização de sistemas integrado de gestão empresarial (ERP) e do processo de compras, sendo as práticas realizadas pela empresa analisada.

Para entender essas práticas, foi realizada uma pesquisa de campo que consultou uma empresa de médio porte, com foco no fornecimento de produtos para restaurantes localizada na região central da cidade de São Paulo, essa pesquisa foi realizada dos dias 6 a 8 do mês de setembro de 2021, utilizando a ferramenta Google Formulários (Forms), que foi enviado para o gerente responsável, via WhatsApp.

No estudo de caso a metodologia design thinking foi aplicada por meio de pesquisas realizadas internamente na empresa estudada, que culminarão em uma prototipação de uma melhora no processo. Quanto à abordagem, a pesquisa foi realizada empregando o método qualitativo tendo em vista a aplicação de aspectos sociais e do comportamento humano. Devido a sua característica subjetiva, para realizar a pesquisa qualitativa, é necessário realizar um trabalho de campo, onde o pesquisador se insere no local onde ocorre o fenômeno descrito com o intuito principal de realizar análises práticas do ambiente, análise de imagens, fluxo de comunicação no contexto em estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 DEFINIÇÃO DE PERSONA – DESIGN THINKING

A empresa em questão se trata de uma grande fornecedora de origem familiar sendo a sua unidade a matriz, contando com cerca de 150 funcionários e atua na área de equipamentos para restaurantes representadas pelas imagens 1, 2 e 3. O processo foco do problema é a separação de pedidos, temos nessa situação como principal problema a incompatibilidade do sistema on-line e o físico na quantidade de peças em estoque, justamente pelo o fato de não existir uma comunicação sobre a compra de mercadorias de maneira correta e planejada, na qual impossibilita uma maximização e eficiência dos pedidos feitos enquanto a diretoria exige que não haja problemas nos pedidos e nem nas entregas.

Na figura 3 pode-se ver a fachada em questão se refere a uma das 6 lojas da rede, onde ela foi escolhida para o estudo de caso, apelidada de “262”.

Figura 3 – Fachada da empresa

Fonte: Autores (2021)

Na figura 4 pode-se ver alguns dos maquinários vendidos na loja, onde a maioria deles tem o foco industrial e de alto valor monetário.

Figura 4 - Estoque interno de equipamentos

Fonte: Autores (2021)

Na figura 5 enxergamos um dos corredores da loja com diversos produtos a mostra na visão de um cliente.

Figura 5 - Produtos para vendas no varejo

Fonte: Autores (2021)

Categorizamos o problema onde a operação é realizada com a equipe de estoque/expedição e com o setor de vendas sendo responsável por informar qual produto teve saída. O problema chave dessa empresa está relacionado ao sistema de gerenciamento (ERP) no qual é erroneamente abastecido, implicando diretamente na fase de separação dos pedidos.

E assim obtivemos as causas para o problema onde as compras são administradas pelo departamento “Compras” sem haver a prévia consulta ao departamento “Estoque” no qual possui a informação do físico, problemas internos de comunicação entre os setores que acarreta a diferença de informações comprometendo a operação como um todo.

Juntamente com os fatores que contribuem entre eles a diminuição do espaço do galpão da empresa, quadro de funcionários reduzido, ausência de treinamento dos novos estoquistas e separadores juntamente com o excesso de mercadorias que é vendida pelo departamento de vendas sem o devido controle da oferta e inventário.

Gerando assim consequências para o usuário pois com a inconsistência entre quantidade física e quantidade sistêmica de determinados equipamentos, o usuário (cliente final) está sujeito a concluir um pedido de compra com a empresa em questão e não adquirir o seu material porque ele se encontra em falta no estoque, gerando insatisfação e atrasos na programação do cliente que estava contando com aquele produto.

Consequências sistêmicas: A divergência de informação atrasa o processo inteiro de conclusão de pedidos, prejudicando a programação de vendas, o alcance das metas, o retardo do processo uma vez que o cliente terá que esperar mais tempo para adquirir o produto enquanto a empresa terá de se esforçar mais para obter a mercadoria rapidamente e impactando diretamente nos departamentos de vendas,

compras e expedição.

Por dia a empresa recebe em média 20 pedidos de compra por parte da comunidade gastronômica, na qual cerca de 3 pedidos dos 20 realizados não constam a peça no físico, apenas em sistema. No próximo item estudado sendo ele o indicador de desempenho, a tabela (1) ilustra a situação real da empresa durante o período de uma semana bem como a análise do impacto dos erros.

4.2 INDICADOR QUANTITATIVO DO PROBLEMA CHAVE

4.2.1 NÍVEL DE SERVIÇO

De acordo com a tabela 1, calcula-se a porcentagem do nível de serviço da empresa considerando os acertos como a quantidade de pedidos finalizados, os erros como pedidos incompletos por não haver a peça em estoque físico (apenas no sistema) e o evento como a somatória dos dois.

Tabela 1- Pedidos diários

Dia da Semana	Pedidos/Dia	Pedidos completos	Pedidos não completados por falta de mercadorias
Segunda	20	16	4
Terça	21	17	4
Quarta	18	16	2
Quinta	19	19	0
Sexta	22	16	6
Sabádo	20	18	2
TOTAL	120	102	18
MÉDIA	20	17	3
DIARIA:			

Fonte: Autores (2021)

Pedidos finalizados (acertos): 102.

Pedidos incompletos (falhas): 18.

Evento: $102 + 18 = 120$.

$$\text{Nível de serviço (Acertos)} = \frac{\text{Acerto}}{\text{Evento}} * 100$$

$$\text{Nível de serviço (Acertos)} = \frac{102}{120} * 100$$

$$\text{Nível de serviço (Acertos)} = 0,85 * 100 = \mathbf{85\%}.$$

$$\text{Nível de serviço (Falhas)} = \left(1 - \frac{\text{Falha}}{\text{Evento}}\right) * 100$$

$$\text{Nível de serviço (Falhas)} = \left(1 - \frac{18}{120}\right) * 100$$

$$\text{Nível de serviço (Falhas)} = 1 - 0,15 * 100 = \mathbf{85\%}.$$

Considerando a porcentagem de 85% no nível de serviço da empresa na área de finalização de pedidos,

foi constatado que cerca de 15% dos pedidos semanais que deveriam estar presentes no inventário para a entrega ao solicitante não estão, resultado de uma má comunicação entre os departamentos responsáveis.

4.3 IDEACÃO

4.3.1 PLANO A

Realização de contagens periódicas do estoque, juntamente com uma atualização das informações de quantidade via sistema, tendo como programação a cada 6 meses uma contagem geral do estoque (contagem), ou seja, duas vezes ao ano.

Em seguida é necessário a implementação de uma sistemática de etiquetagem de todos os produtos e materiais que são vendidos e estão em estoque, assim criando uma etiqueta para cada produto e implementando o sistema de saída via código de barras. Na qual quando houver a saída de somente 1 ou 2 unidades de um produto específico, as peças serão retiradas do lote e serão bipadas conforme a quantidade de saída. Com isso feito dentro da loja, obtivemos um padrão de vendas juntamente com um balanço geral, quais mercadorias que mais saem dentro de um determinado período.

O método para tomada de decisão sobre qual material será retirado do estoque é o PEPS (Primeiro que Entra Primeiro que Sai), no qual foi priorizado por ordem aqueles produtos que estão no estoque a mais tempo, tendo em vista despachar materiais antigos.

Podemos tomar como exemplo um lote com 10 produtos, 2 desses produtos foram vendidos, o operador irá bipar a etiqueta 2 vezes para indicar a saída de 2 produtos daquele lote. Após a confirmação da saída desses produtos no sistema, não poderá haver interferências internas (falhas de comunicação) ou externas.

A alteração no sistema será concluída somente após a confirmação no uso do bip através do código de barras e juntamente com a confirmação da saída do produto via sistema. Sendo assim, automatizando o processo, melhorando a comunicação interna entre os setores e diminuindo a chance de diferenças entre o Físico x Sistema.

4.3.2 PLANO B

Todos os problemas com o código de barras do produto, ou sua leitura, foi verificado manualmente a referência da mercadoria (que veio na etiqueta juntamente com o código de barras) identificando qual o seu tipo de item e suas informações (fornecedores, modelo da peça e informações complementares), para que não exista divergência entre o produto físico e sua descrição no sistema (através do código de barras), e tudo foi feito antes da saída do pedido, devidamente conferido e checado. Já evitando os possíveis gargalos em relação a impressão de forma inadequada dos códigos de barras, onde interfere na leitura do bip ou a colagem errada no produto diferente do que realmente consta na hora de ler o próprio.

Já levando em conta uma segunda divergência como uma falta geral de energia onde o sistema fica temporariamente indisponível, é feito uma conferência utilizando uma planilha impressa de controle manual por meio de uma Ficha de Prateleira que tem cópias impressas próximo as mercadorias na qual possibilita preencher o tipo do produto, a data da saída e o nome de quem preencheu a ficha, para posteriormente abastecer o sistema assim que reestabelecer.

4.4 PROTOTIPAÇÃO

4.4.1 PROTÓTIPO PLANO A

O protótipo do plano A é representado por meio de um leitor de código de barras no qual o aparelho utilizado para bipagem dos códigos, mas que também pode ser substituído pelo aplicativo mobile disponível na “Playstore” caso o funcionário não possua um leitor de fácil acesso, sendo utilizado pelos funcionários da expedição/estoque no ato de contabilização do inventário e cadastro das entradas/saídas, uma vez que o aplicativo permite a leitura do código de barras que por sua vez é integrado ao sistema de gerenciamento de inventário da empresa.

Na figura 6 pegamos como exemplo de um código de barra de um produto comercializado dentro da empresa, uma Caixa de copo de vidros da marca “Arcoroc”.

Figura 6 – Produto do estoque (exemplo)

Fonte: App Contestoque.(2021)

Na figura 7 o código de barras está posicionado no leitor do aplicativo, onde ele ler as informações do produto. (Leitura do código de barras).

Figura 7 – Passo 1

Fonte: App Contestoque (2021)

Na figura 8 o código foi lido pelo aplicativo, onde mostra a opção de nomeação e contagem do produto físico (Codigo bipado).

Figura 8 - Passo 2

Fonte: App Contestoque (2021)

Na figura 9 o produto já foi devidamente cadastrado, nomeado e contado de acordo com a quantidade existente no estoque físico, através da contagem e bipagem.

Figura 9 - Passo 3

Fonte: App Contestoque (2021)

Na figura 10 mostra a aba de contagem e ao clicar em “adicionar” o produto é inserido na contagem geral.

Figura 10 – Passo 4

Fonte: App Contestoque (2021)

Na figura 11 é mostrado a lista de produtos contados e cadastrados pelo aplicativo, com o número do código de barras e suas informações.

Figura 11 – Passo 5

Fonte: App Contestoque (2021)

Na figura 12 a interface mostra a saída de produtos na tela de contagem, diminuindo quantidade conforme saída.

Figura 12 – Passo 6

Fonte: App Contestoqu (2021)

Na figura 13 mostra as informações cadastradas e finalizadas além das opções de importer e exporter o arquivo, configuração, contato com suporte e apagar os dados existentes, já na figura 14 tem a configuração do formato dos arquivos para importação e exportação do cadastro.

Figura 13 – Passo 7

Figura 14 – Passo 8

Fonte: App Contestoque (2021) Fonte: App Contestoque (2021)

Na figura 15 mostra já o arquivo exportado e os formatos que podem ser salvos, como por exemplo txt, ou planilha, além de poder renomear o nome do arquivo. E na figura 16 um exemplo em planilha do relatório para análise dos dados.

Figura 15 – Passo 9

Fonte: App Contestoque (2021)

Figura 16 – Passo 10

A	B	C	D
0,02626291,SERRA FITA,,,,3			
0,10026102437169,COPO AMERICANO,,,,12			

Fonte: App Contestoque (2021)

4.4.2 PROTÓTIPO PLANO B

O protótipo do plano B é representado pela Ficha de Prateleira que auxilia os funcionários a cadastrarem entradas e saídas das prateleiras de forma manual em uma eventual ocasião em que o sistema está inoperante.

Na figura 17 é um exemplo de controle manual do estoque onde é usa-se uma ficha de prateleira colocada dentro do box de cada produto, com o espaço para as informações como data de entrada e saída, situação atual da mercadoria, nome e código.

Figura 17 - Ficha de prateleira

FICHA DE PRATELEIRA

ARTIGO _____ Nº CÓDIGO _____

DATA	ENTRADA	SAÍDA	EXISTÊNCIA	RÚBRICA
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				

Fonte: Nascimento (2021)

4.5 PROPOSTAS DE MELHORIAS DENTRO DO DESIGN THINKING

Para dá mais ênfase e credibilidade a nossa pesquisa elaboramos algumas perguntas dissertativas para entendemos melhor como funciona o processo interno da empresa, utilizando Plano A e B como referências das questões e realizamos juntamente com o líder do departamento de estoque. A Primeira questão abordada foi se existe algum tipo de treinamento aos colaboradores em relação a separação dos produtos, e o que nos foi dito é que quando o colaborador é integrado ao grupo dentro da loja, ele recebe apenas informações básicas sobre a empresa, ficando por conta de o líder de estoque ensinar e instruir tudo que ele irá precisar fazer, acompanhado dos colegas de trabalho nos primeiros meses de trabalho. Dando continuidade ele foi questionado sobre como é feito o controle de pedidos não finalizados por falta de mercadorias, onde não é feito nenhum tipo de controle a única coisa a ser feita é a resolução o quanto antes do problema em questão.

Prosseguindo, em relação a "bipagem de mercadorias", foi perguntado o nível de conhecimento prático dos colaboradores, onde é quase nulo, pois esse sistema não é utilizado na empresa. Como 4ª questão abordada voltada a locomoção interna das mercadorias e se existia algum tipo de padrão de saída dos pedidos, e sim, os pedidos que são separados para a entrega ficam alocados dentro do estoque desde que o pedido tenha poucos volumes e após a finalização dele, é levado ao depósito que realiza a entrega. Os que são separados e saídos na hora são chamados de retira, pois o cliente o leva no mesmo dia. Então todo pedido que é entregue ou retirado primeiro fica já em prontidão de saída.

E avançando na conversa com o gerente entramos na 5ª questão, onde a situação em que o sistema da empresa fica fora de ar, quais eram as instruções passadas aos colaboradores para que não haja interrupção dos processos, e o que apenas é feito é a anotação de toda a transferência feita dentro das lojas e saída de mercadorias dentro do sistema de forma manual, e após é acertada quando o sistema volta. E como gancho para a próxima dúvida era a frequência que é utilizado o controle manual de mercadoria o estoque, e nos foi falado que de preferencias duas vezes ao ano, tendo exceção de algumas mercadorias que possuem um valor alto e que existe divergência entre o físico e o sistema, onde neste caso, é feita uma contagem.

Já voltada para o foco principal da empresa a abordagem foi em relação ao processo de vendas atual na visão do gerente, e na sua concepção ele está completo, pois na maioria das vezes atende a necessidade do cliente. Em relação as vendas e baixas, foi perguntado se ele considera um processo organizado, que realiza de forma correta os débitos das vendas no sistema, e nos foi dito que sim, porém mesmo assim ainda surgem diferenças.

Agora direcionado para o gargalo (na sua visão) sobre a divergência do físico x sistema, e na concepção dele é a falta de atenção na hora de cadastrar as saídas e uma falha de supervisão sistêmica e física.

E para encerramos, dentro de tudo apresentado, foi proposto a aplicação na sistemática da empresa, se for sim, o que poderia mudar, se não, por qual motivo não daria certo, e nas palavras do entrevistado ele acredita que sim, com uma programação haveria um melhor controle das informações e a diferenças seriam diminuídas, porém não temos para agora um caixa disponível para implementação do sistema leitura por código de barras e pelo fato de ser uma empresa familiar, teria forte objeção, principalmente com uma mudança tão grande, é algo a se pensar mas não para o momento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro de tudo que foi estudado, ressaltamos que o objetivo da pesquisa foi cumprido conforme o previsto, com as melhorias estudadas para o local de pesquisa e colocadas em prática através da metodologia do design thinking e conclui-se que é de suma importância que haja algum método de monitoramento do setor de compras, comunicação interna e estoque de uma empresa, sendo ela pequena, média ou grande, onde também tenha recursos de valor monetário a serem cuidados, para evitar avarias, perdas, prejuízos e acima de tudo insatisfação do cliente com a demora ou atraso da chegada da mercadoria adquirida, principalmente no mundo onde a globalização tende a aumentar e as organizações precisam estar preparadas para lidar com os seus clientes, fornecedores e fluxos internos. Os resultados apresentados até aqui possuem limitações de pesquisa, podendo não ser utilizado de forma generalizada para futuras apurações neste segmento em específico, visto que se aplicam apenas no contexto analisado do caso. Porém, esse estudo ser usado como uma referência para pesquisas mais aprofundadas e amplas.

Deixamos aqui também uma base para que estudos de casos futuros possam se servir de base para problemas na gestão de estoque e compras, juntamente com a área de atendimento ao cliente, ampliando o leque de conhecimento.

E por fim vale ressaltar que a tecnologia tem que estar atrelada a esses procedimentos para dar maior precisão e alcançar o resultado projetado, visando suas metas como fornecedoras de produtos.

REFERÊNCIAS

- AXELSSON, B.; WYNSTRA, F.; ROZEMEIJER, F. **Developing sourcing capabilities. Creating strategic change in purchasing and supply management.** England: John Willey & Sons Ltd., 2005.
- BALLOU, R. H. **Logística empresarial.** São Paulo: Atlas, 1993.
- BECERRA, L. René Descartes e o método científico, São Paulo, 03 março 2013.
- BROWN, T. Design Thinking. **Harvard Business Review**, p. 84-92, 2008.
- CAVALCANTI, C. M. C. Design thinking como metodologia de pesquisa para concepção de um ambiente virtual de aprendizagem centrado no usuário. **Simpósio Internacional de Educação a Distância (SIED)**, São Paulo, 15 setembro 2014. 2.
- CHOPRA, S.; MEINDL, P. **Gestão da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, Planejamento e Operações.** [S.l.]: Prentice Hall, 2003.
- CONTESTOQUE. Aplicativo de smartphone contestoque. **Contestoque**, São Paulo, 2021. Disponível em: <<http://www.contestoque.com.br/>>. Acesso em: 6 outubro 2021.
- COOPER, R. F.; JUNGINGER, S.; LOCKWOOD, T. **Design thinking and design management: A research and practice**

perspective. Allworth Press. New York, p. 57-64. 2010.

DAVENPORT, T. H. Putting the Enterprise into the Enterprise System, Jul/Aug. 1998. p. 121-131.

FRANCISCHINI, P. G.; GURGEL, F. D. A. **Administração de materiais e patrimônio**. São Paulo: Cengage Learning , 2010.

GED, A. Mundo integrado ao ERP. **Mundo da imagem**, nov, dez. 1999. p. 2-6.

GOMES, C.; ARRUDA IGNÁCIO , S. D. Proposta de melhorias em processo de compras. **Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP**, Campinas, p. 1-2, 16 julho 2020.

GONÇALVES, P. S. **Administração de materiais**. Rio de Janeiro: Elsevier , 2004.

GRANT, D. B. **Gestão de logística e cadeia de suprimentos**. São Paulo: Saraiva, 2013.

IETEC. A importância da função de compras nas organizações. **Instituto de Educação Tecnológica (IETEC)**, fev. 2017. Disponível em: <<https://ietec.com.br/blog/a-importancia-da-funcao-de-compras-nas-organizacaoes/#comments>>. Acesso em: 14 out. 2021.

MARTINS, A. R. D. Q. et al. Uso de design thinking como experiência de prototipação de ideias no ensino superior. **FutureJournal**, São Paulo, v. VIII, n. 1, p. 11, abril 2016.

NASCIMENTO, B. Scribd. **Scribd**, 2021. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/409164672/FICHA-DE-PRATELEIRA-doc>>. Acesso em: 15 outubro 2021.

OLIVEIRA, M. A.; RAMOS., A. S. M. Fatores de sucesso na implementação de sistemas integrados de gestão empresarial (erp): estudo de caso em uma média empresa. **XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção**, Curitiba, n. 22, 23 outubro 2002.

PADILHA, T. C. C.; MARINS, S.; AUGUSTO, F. Sistemas ERP: características, custos e tendências. **Produção**, v. 15, n. 1, p. p. 102-113, janeiro 2005.

PAOLESCHI, B. **Almoxarifado e gestão de estoques**. 2ª. ed. São Paulo: Érica, 2013.

RAZZOUK, R.; SHUTE, V. What Is Design Thinking and Why Is It Important? **Sage Journals**, Florida, v. 82, n. 3, p. 330-348, setembro 2012.

REFOSCO, P. T. C. Análise das atividades de compras de insumos: um estudo na intelbras S. A. **Universidade Federal de Santa Catarina**, Florianópolis, 30 novembro 2007. p. 19.

VIANNA, M. et al. **Design thinking**: inovação em negócios. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012.